

**XXI Congreso Internacional
de Investigación Educativa**
Barcelona, del 19 al 21 de junio de 2024

Investigación educativa e innovación
ante los retos de la sostenibilidad

aidipe

Los datos abiertos en publicaciones científicas de educación

Celia Martínez-Córdoba
Betlem Ortiz-Campos
Adolfo Alonso-Arroyo
Rut Lucas-Domínguez
Remedios Aguilar-Moya
Rafael Aleixandre-Benavent

Grupo UISYS, Universitat de València.
Universidad Católica de Valencia

Importancia de la ciencia

Pilar fundamental en la construcción del conocimiento

Comunicación de resultados: Publicaciones científicas como elemento esencial

Colaboración: Motor del desarrollo científico.

Acceso abierto y TIC: Permiten acercar el conocimiento a la sociedad.

Materiales adicionales: Datos brutos y material suplementario en artículos científicos.

Potencial del intercambio de datos: Impulso al progreso científico.

Objetivos

Examinar la implementación de datos abiertos en publicaciones educativas

Metas Específicas:

Proporcionar una visión detallada del estado actual.

Analizar condiciones de acceso a datos.

Evaluar repositorios y formatos de archivo empleados.

Metodología

Búsqueda de publicaciones: Artículos en categorías educativas del Data Citation Index de Web of Science (2021-2022)

Herramientas utilizadas: Web of Science Core Collection, software Bibliométricos, Microsoft Access

Campos analizados: Título, revista, ISSN, año, DOI, datos asociados, material suplementario

Verificación: Presencia de datos brutos y material suplementario mediante DOI

Resultados-Distribución de las publicaciones

- **Artículos analizados: 513**
 - **material suplementario: 56,33% (289)**
 - **datos brutos: 29.43% (151)**
- ↓
- **Acceso a datos: 49.66% (75) sin restricciones, 50.33% (76) con requisitos**

Resultados-Distribución según condición de acceso

Artículos con datos (151): el 48,34% (73) han sido depositados en repositorios

- Sin condiciones de acceso
- Bajo petición al autor/es
- Error de acceso
- Acceso restringido
- Aún sin publicar
- Bajo suscripción
- No disponibles

Resultados - Formatos de datos brutos

1.712 archivos depositados
39 **formatos** diferentes

***predominantes**

341 archivos (19.92%) **2 artículos.**

282 archivos (16.47%) en 10 artículos.

241 archivos (14.08%) en 20 artículos.

219 archivos (12.79%) en 26 artículos.

Resultados – Formato de material suplementario

739 archivos
20 formatos diferentes

***predominantes**

43% (318 archivos) en 177 artículos

16.37% (212 archivos) en 32 artículos

Docs

14.48% (107 archivos) en 75 artículos

JPG

12.72% (94 archivos) en 21 artículos

Texto (Doc/docx/csv/links/R/ rmd/
cif/ ds_store/md/history/txt); 264;
36%

Resultados – Distribución por localización

Localización del material:

- 37% (105 artículos) como apéndices
- 63% (184 artículos) como material externo
- 7% (19 artículos) ofrecen ambos

Resultados-Distribución por revistas

Revistas destacadas en "Education & Educational Research":

- Frontiers in Education: 7.40% (30)
- Education Sciences: 2.53% (13)
- Language Learning: 2.14% (11)

Revistas destacadas en "Education Scientific Disciplines":

- Journal of Statistics and Data Science Education: 2.14% (11)
- CBE-Life Sciences Education: 1.16% (6)
- Journal of Chemical Education: 1.16% (6)

Revistas destacadas en "Education Special":

- Research in Developmental Disabilities: 0.58% (3)
- International Journal of Early Childhood Special Education: 0.97% (5)

Discusión

Estado actual:

Baja adopción de datos abiertos en educación comparado con otras áreas

Factores contribuyentes:

Falta de incentivos,
Infraestructuras inadecuadas

Prevalencia de formatos propietarios:

Dificultan el aprovechamiento de los datos

Concienciación científica:

Importancia de compartir hallazgos y promover el depósito de datos brutos

Conclusiones

Fomentar políticas que incentiven el intercambio de datos

Principios FAIR

Findable

Accessible

Interoperable

Reusable

Facilitar el proceso de compartir datos unificando políticas editoriales

Destacar la importancia del movimiento de datos abiertos

Impacto y transferencia

Áreas de investigación futura:

- Ampliar el análisis temporal
- Diversidad de fuentes de datos
- Estudio de percepciones y actitudes

Citación de artículos

Financiación de proyectos

Políticas nacionales e internacionales

 @grupouisys

 @UisysUV

 info@uisys.es

www.uv.es/uisys

MOLTES GRÀCIES!!

Este trabajo se ha beneficiado de una ayuda del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España. Agencia Estatal de Investigación. Proyectos de Transición Ecológica y Digital 2021. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU. TED2021-131057B-I00

AIDIPE 2024 Barcelona (19, 20 y 21 de Junio) *Investigación educativa e innovación ante los retos de la sostenibilidad*

